

Фотоэлектрик қуёш панели ёрдамида самарали иссиқхонани қуриш

Т.ф.д. Турсунов Мухамад Нишанович

докторант Саитназаров Ботир Жумагелдиевич

ЎзР ФА Физика-техника институти

Аннотация: Қиш ойларида, ҳарорат жуда пастга тушганда, идеал ўсиш шароитларини сақлаб қолиш учун иссиқхонани иситиш зарур бўлади. Фаол қуёш тизимлари қуёш радиациясини ушлаш ва уни иссиқхона бўйлаб иссиқлик ишлаб чиқариш ва тарқатиш учун қурилмалар, шамоллатгичлар ва насосларни ишлатиш учун фотоэлектрик қуёш панелларидан фойдаланилади. Мақолада фотоэлектрик қуёш панели ёрдамида самарали иссиқхонани қуриш имкониятлари таҳлил этилган.

Аннотация: В зимние месяцы, когда температура резко падает, необходимо транспортировать теплицу для поддержания идеальных условий выращивания. Активные солнечные системы используют фотоэлектрические солнечные панели для улавливания солнечного излучения и очистки устройств, вентиляторов и насосов для выработки и распределения тепла по всей теплице. В статье анализируется строительство эффективной теплицы с использованием солнечных батарей.

Annotation: During the winter months, when temperatures drop sharply, it is necessary to transport heat to maintain ideal growing conditions. Active solar systems use photovoltaic solar panels to increase solar radiation and purification devices, fans and pumps to produce and distribute heat throughout the greenhouse. The state analyzes the construction of efficient heat using solar panels.

Калит сўзлар: самарали иссиқхона; фотоэлектрик қуёш панели;

фотоэлектрик қурилма.

Ключевые слова: эффективная теплица; фотоэлектрическая солнечная панель; фотоэлектрический прибор.

Keywords: efficient greenhouse; photovoltaic solar panel; photoelectric device.

Иссиқхонада ўсимликлар ўсиши учун нормал температура ва ёруғлик бўлиши керак. Иссиқхонада ўсимликлар ўсиши учун температурасини назорат қилинса йил давомида ўсимликлар ва сабзавотларни етиштириш мумкин. Қиш ойларида, ҳарорат жуда пастга тушганда, идеал ўсиш шароитларини сақлаб қолиш учун иссиқхонани иситиш зарур бўлади.

Совуқ ҳароратларда иссиқхонани иситишнинг самарали усуллардан бири қуёш иситиш тизимидан фойдаланишдир. Иссиқхона ичидаги ҳарорат ва унинг ҳажмига қараб, қуёш иситиш жуда самарали бўлиши мумкин. Қиш мавсумида ҳарорат нолдан паст даражага тушиши мумкин бўлган жойларда қуёш қуёш иситишни бошқа иситиш усуллари билан бирлаштирилади.

Фаол қуёш тизимлари қуёш радиациясини ушлаш ва уни иссиқхона бўйлаб иссиқлик ишлаб чиқариш ва тарқатиш учун қурилмалар, шамоллатгичлар ва насосларни ишлатиш учун фотоэлектрик қуёш панелларидан фойдаланилади.

Фараз қилайлик, тахминан 150 квадрат метрлик иссиқхона бор. Қиш ойларида тунги ҳарорат нолдан паст даражага тушганда, ҳароратни 15°C даражасида ушлаб туруш учун камида 1000 Вт қувватга эга иситгич керак бўлади. Бундай об-ҳаво шароитларини талаб қиладиган ўсимликларни етиштириш учун мос келади. Қишда кунига 4 соат қуёшдан яхши иссиқлик олинади. 12 V 400 Ah номиналли батерияларни заряд қилиш учун 4 соат вақт бор. Шундай қилиб, 1000 Вт иситгични ишлатиш учун батериядан ўтадиган оқим $1000/12 \sim 83$ А бўлади. Батерия қуввати 400 Ah бўлганлиги сабабли, 83 А да, у иситгични ~ 5 соат давомида ишлайди. Иситгични оптимал 14 соат

давомида ишлаши учун камида 3 та 12 V 400 Ah батареялар керак бўлади. 400 Ah қувватли битта акумляторни 4 соат давомида заряд қилиш учун бўлган оқим $400/4=1000$ А бўлади. Шундай қилиб, 400 Ah бўлган битта батерияни заряд қилиш учун зарур бўлган панел даражаси $100*12=1200$ Vt. 3 та батерия учун 3600 Vt қувватга эга фотоэлектрик қуёш панели керак бўлади.

Қуёш панелининг максимал қувват бериши учун йўналиши қуёш нурларига перпендикуляр ўрнатилади. Оптимал эгилиш бурчагига келсак, у жойнинг кенглигига тенг бурчак остида бўлиши керак. Бундан ташқари, агар сиз шимолий яримшарда бўлсангиз, панелларнинг юзи ҳақиқий жанубга қараган бўлиши керак.

Иссиқхонани қиздиришда асосан инфрақизил нур чиқарадиган электр чироқларидан фойдаланилади. Инфрақизил нурлар дастлаб яқин атрофдаги объектларни иситишга қаратилган бўлиб, ундан кейинги иссиқлик хонанинг периметри бўйлаб тенг равишда тақсимланади. Қурилмаларнинг ишлаши атрофдаги нарсаларни иситишга қаратилган, деворлар, поллар ва бошқалар.

Ҳавони иситиш инфрақизил тўлқинлар таъсиридан кейин бундай объектлардан иссиқликни бир хилда узатиш орқали аниқ амалга оширилади.

Сайёрамизнинг ўз иситгичи - Қуёш бор. Ернинг ҳаво қобиғи орқали тарқаладиган иссиқлик энергиясининг тўсиқсиз ўтиши туфайли унинг юзаси иситилади ва шу билан барча нарсаларнинг ҳаётини қўллаб-қувватлайди. Инфрақизил иситиш худди шу принцип асосида ишлайди: қуёш нурларига ўхшаб, иссиқхоналар учун инфрақизил қурилмалар ўзларининг иссиқликларини тўғридан-тўғри атрофдаги объектлар билан бўлишади. Инфрақизил иситгичларининг ўзига хос хусусияти шундаки, иссиқлик ҳавога эмас, балки ерга узатилади. Ушбу иситиш усули иссиқлик энергиясини иссиқхона павилони бўйлаб оптимал тақсимлашни таъминлайди.

Иситиш тизими 3 та иситиш усулини амалга оширади: радиацион,

конвекция ва комбинацияланган. Иссиқхоналарнинг инфрақизил иситиш тизими юқорида санаб ўтилган анъанавий усуллардан фарқ қилади, чунки у ҳавони эмас, балки радиация соҳасидаги барча объектларни - замин, ўсимликлар, деворлар ва бошқаларни иситади. Бу радиация қуёш энергиясига ўхшайди: иситиладиган ер ва бошқа объектлар инфрақизил фотонларни чиқаради, улар иссиқхона деворлари томонидан қайтарилади. Бошқа барча усуллар, айниқса, тупроқни иситмасдан ва ўсимликларни салқин қолдирмасдан, иссиқ буғлари кўтариладиган ҳавони иситишга қаратилган.

1-расм. Конвектив ва инфрақизил иситиш ўртасидаги асосий фарқ.

Конвектив ва инфрақизил иситиш ўртасидаги асосий фарқ диаграммада аниқ кўринади.

Иссиқхоналар учун инфрақизил иситиш тизимлари уларнинг нурланиши юқоридан пастгача йўналтирилганлиги ва ўсимликлар ва тупроққа таъсир қилиши билан ажралиб туради, бу тез ўсиш, ривожланиш ва мева бериш учун муҳимдир. Кўпгина тадқиқотлар шуни кўрсатдики, улар туфайли уруғларнинг униб чиқиши ҳаво унчалик қизиб кетмайдиган тупроқнинг иситиши туфайли аниқ 30-40% га ошади.

2-расм. Инфрақизил иситиш тизимларининг нурланиши юқоридан пастга йўналтирилганлиги.

Иссиқхона инфрақизил иситиш тизимининг асосий афзаллиги унинг юқори самарадорлиги бўлиб, 95% га етади. Бундай таъсирчан натижа, барча радиациявий иссиқлик уларни ўраб турган ҳавони эмас, балки тупроқ ва ўсимликларни иситиш учун сарфланиши билан изоҳланади.

У, ўз навбатида, акс эттирилган энергия туфайли исинади. Бошқа афзалликлар бундан кам эмас. Йўналтирилган нурланиш туфайли ҳам, истеъмол қилинадиган электр энергиясининг кичик миқдори туфайли ҳам иситиш харажатларини сезиларли даражада камайтириш.

Конвектор типигаги иситгичлар ва кабел электр иситиш билан солиштирганда, иссиқхоналар учун инфрақизил иситиш тизимлари 40-70% камроқ энергия сарфлайди. Қўшимча ҳаво намланишига ҳожат йўқ, чунки бу иситгичлар ҳавони қуритмайди. Тизимнинг ишлаши қуёш радиациясига ўхшайди ва шунинг учун у иссиқхонада ишлайдиган ўсимликлар ва одамлар учун мутлақо хавфсиздир. Иситгичлар шовқин чиқармайди ва портламайди, шунинг учун улар ҳеч қандай ноқулайлик туғдирмайди.

3-расм. Нурланишнинг тарқалиш йўналиши.

Фотосуратдан кўриниб турибдики, радиация фақат иситгичлар остидаги майдонга тарқалади.

Инфрақизил иситгич қуёш нурига ўхшаш турли узунликдаги электромагнит тўлқинларни чиқаради, улар яқин атрофдаги объектлар ва сиртларни иситади. Йиғилган иссиқлик аста-секин атрофдаги ҳавога ўтказилади. Инфрақизил тўлқинлари қисқа, ўрта ва узун. Тўлқиннинг ҳарорати қанчалик баланд бўлса, унинг узунлиги шунчалик қисқа ва интенсивлиги шунчалик катта бўлади. Узоқ тўлқинли ва ўрта тўлқинли (улар қоронғи деб ҳам аталади), нурланиш элементининг нисбатан паст ҳароратига эга. Қисқа тўлқин (ёки ёруғлик), сирт ҳарорати $+800^{\circ}\text{C}$ дан юқори. Улар кўзга кўринадиган ёруғлик чиқарадиган металл тўр ёки керамик пластинка кўринишидаги иситиш элементларидан иборат.

Ҳаво ва тупроқ ҳароратининг кичик фарқи туфайли сабзавот экинлари учун пишиб етиш учун оптимал қулай шароитлар яратилади. Ўсимликларнинг исиши қуёш энергиясига ўхшаш электромагнит энергия

туфайли содир бўлганлиги сабабли, бу ҳосилнинг ўсиши ва сифатига фойдали таъсир кўрсатади. Аниқланишича, аксарият ҳолларда сабзавотларнинг таъм сифатлари яхшиланади, меваларда фойдали элементлар ва витаминлар миқдори ортади, ҳосил ҳажми ва сифати ошади, етилиш тезроқ бўлади.

Иссиқхона учун инфрақизил иситгич иқтисодий самарадорлиги, экологик тозаллиги, ўрнатиш қулайлиги туфайли ҳозирги вақтда иссиқхоналарни иситишнинг энг мақбул усули ҳисобланади.

Иссиқхоналар учун инфрақизил иситгич нафақат оптимал ҳарорат шароитларини, балки намликни ҳам таъминлайдиган самарали ва ишончли ечимдир.

Адабиётлар.

1. <https://newagegardener.com/heat-greenhouse-with-solar-panels/>
2. Ahmet Nedim Yüksel and Elif Yüksel Türkboyları “Use of solar panels in greenhouse soil disinfection” International Advanced Researches and Engineering Journal 02(02): 195-199, 2018.
3. <https://gorizont-pro.ru/novosti/lampy-dlya-obogreva-teplic-iz-polikarbonata-infrakrasnye-obogrevateli-dlya-teplic-plyusy-i>